

Change Management

“Cambiamento aziendale: fenomeni di ricettività alternativa”

Avvocato dott.ssa Rachele Del Pozzo

“Non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti.”
Charles Robert Darwin

La pandemia generata dal coronavirus ha rappresentato una delle più grandi sfide che abbiamo dovuto affrontare nel XXI secolo, e in quel drammatico frangente l'Italia ha confermato di essere un Paese all'avanguardia, fondato su basi solide e in grado di risollevarsi velocemente.

Dopo il grave crollo delle attività turistiche e culturali avvertito a livello mondiale, registrato nel 2020, e la parziale ripresa tra il 2021 e il 2022, abbiamo assistito a una trasformazione graduale ma radicale delle strategie imprenditoriali, caratterizzata da una forte attenzione al patrimonio esperienziale, alle possibilità offerte dal digitale e alla sostenibilità.

Il 2025 si è consolidato come un anno da record, con proiezioni in crescita, puntando su un nuovo sviluppo dei borghi, la promozione di attività culturali diffuse e l'organizzazione di eventi.

Il fenomeno del “*revenge tourism*”, ovvero l'aumento della propensione a viaggiare come “*rivalsa*” dopo il periodo di restrizioni e sacrifici, avviatosi già da qualche anno, fa prevedere in Italia nel 2026 una forte crescita per il turismo, con un impatto economico superiore a 237 miliardi di euro sul PIL, e un record occupazionale, consolidando il trend positivo del 2025 presentati in occasione della BIT 2026 (report dell'**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**).

L'Italia consolida la sua leadership europea posizionandosi davanti a competitor storici come la Francia e la Grecia, restando seconda solo alla Spagna: nei primi undici mesi del 2025 si sono registrate 456 milioni di presenze e di queste ben 255 milioni sono di matrice internazionale.

L'Italia è in cima alla lista delle destinazioni preferite dai turisti tedeschi, inglesi e francesi, che in un caso su quattro hanno individuato nel nostro Paese la meta migliore per assaporare l'offerta culinaria e scoprire le meraviglie naturalistiche.

Il turismo si consolida, dunque, come settore solido e trainante dell'economia italiana, sostenuto in modo significativo dai flussi internazionali.

La componente emotiva gioca un ruolo fondamentale nel far crescere le prenotazioni soprattutto da parte del target che ha maggiormente avvertito le restrizioni e l'isolamento durante la pandemia.

In questo esplosivo desiderio di “*revenge*”, sono emerse nuove tendenze significative, come quella del turismo di prossimità o la nuova valorizzazione delle vacanze rurali.

Gli italiani preferiscono luoghi più vicini e appartati (come i piccoli borghi nella stessa regione di residenza, gli agriturismi e le zone di campagna) che danno un senso di “normalità” e appaiono in qualche modo “rassicuranti”.

Nell'ambito imprenditoriale si affacciano innovative startup che colgono questi cambiamenti.

Si tratta di imprese giovani, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita, che rappresentano uno dei punti chiave della politica industriale italiana.

La capacità di studiare il mercato, le sue evoluzioni, i suoi segnali e di governare con efficacia e velocità il cambiamento all'interno dell'organizzazione aziendale ha fatto la differenza tra rimanere concorrenziali e dover rinunciare ai propri obiettivi.

La tendenza al cambiamento, che si era già sviluppata nel periodo precovid, a seguito della pandemia ha assunto ulteriore rilevanza per via delle forti sollecitazioni ricevute rispetto al processo di digitalizzazione, alla gestione delle attività a distanza, alla sicurezza delle condizioni di lavoro e all'elaborazione dei dati in tempo reale per rispondere ai bisogni di clienti e consumatori.

Il terreno di lavoro è in continua evoluzione.

Il cambiamento è oggi una necessità per la sopravvivenza delle aziende.

Molte organizzazioni non sono ignare della necessità di cambiamento, ma non hanno le conoscenze per implementarlo in modo efficace.

La gestione del cambiamento è una misura progettata passo dopo passo da un'organizzazione per garantire che gli adeguamenti apportati nelle aree critiche siano gestiti in modo efficace senza compromettere le operazioni.

Questo significa intervenire anche nelle aree dell'etica del lavoro, della cultura d'azienda, delle procedure, dei processi interni, della gerarchia aziendale, ecc.

In un contesto competitivo, che oggi ha una dimensione internazionale, la gestione del cambiamento (Change Management) si configura come una competenza strategica fondamentale.

Il concetto di dinamismo aziendale: start up e start up innovative.

Cambiare vuol dire:

- comprendere gli errori commessi e le ragioni che li hanno determinati
- avere il coraggio di muovere verso una direzione non sperimentata e accettare il rischio dell'insuccesso.
- modificare il proprio orientamento e deviare lo sguardo verso obiettivi diversi
- immaginare le conseguenze e individuare possibili correttivi già a monte.
- studiare il contesto, le caratteristiche del settore, le vecchie e nuove tendenze, l'andamento della domanda e il trend verso il quale rivolgersi.

L'elemento frenante che spesso si frappone tra un'azienda e il successo della propria azione è la stessa cultura aziendale, che, il più delle volte impedisce di guardare fuori dagli schemi.

Con la pandemia, per la prima volta ci siamo scontrati contro un nemico sconosciuto e le aziende si sono dovute plasmare e adattare alle circostanze con un grande sforzo organizzativo e personale, ridefinendosi e reingegnerizzandosi.

In questi ultimi anni, nel mercato italiano si è assistito a un progressivo sviluppo di startup non solo nelle principali città, ma anche nelle zone meno industriali. Oggi esse rappresentano uno dei punti chiave della politica industriale italiana.

Le start-up sono realtà dinamiche e innovative rispetto alle aziende strutturate: hanno un numero limitato di dipendenti e questi devono saper gestire più funzioni.

Una startup è una nuova impresa, a forte connotazione innovativa e tecnologica, progettata per crescere velocemente attraverso un modello di business scalabile e replicabile.

L'approccio al lavoro nelle start-up è molto più orientato alla crescita personale poiché il dipendente stesso può avere un forte impatto positivo o negativo decretando il successo o il fallimento del prodotto e la sopravvivenza o meno della giovane realtà organizzativa.

Abbracciare un progetto di start-up comporta certo dei rischi ma oggi può portare anche a svariati vantaggi grazie a un quadro normativo e finanziario studiato per ridurre gli ostacoli iniziali e premiare l'innovazione.

Va tenuta in conto una distinzione tra startup intesa come nuova impresa ad alto potenziale di crescita, e start-up innovativa.

La start-up innovativa

La start-up innovativa è una figura giuridica specifica (definita dal D.L. 179/2012) che deve rispettare rigidi requisiti tecnologici, legali e temporali per accedere ad agevolazioni dedicate, come il supporto all'investimento e la semplificazione burocratica.

Perché possa essere qualificata come “innovativa”, una start-up deve essere costituita in forma di Società di capitali (S.r.l., S.r.l.s., S.p.A.), anche cooperativa ed essere costituita da meno di cinque anni; ciò è dovuto alla considerazione che, in particolare nel turismo, spesso si richiede alto investimento tecnologico (es. piattaforme AI, AI personalizzata), che necessitano di capitali di rischio.

La società di capitali consente l'ingresso di investitori attraverso aumenti di capitale, offrendo quote azionarie o partecipazioni.

La normativa prevede che la sede principale debba essere in Italia o in un paese SEE con filiale in Italia e che abbia un fatturato annuo inferiore a cinque milioni di euro.

Deve trattarsi di una società non quotata e non deve distribuire utili: questi devono essere reinvestiti all'interno dell'azienda per attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

L'oggetto sociale deve incentrarsi sullo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti/servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore turistico.

Progetti di ripopolamento dei piccoli borghi

Piccole leggi, grandi cambiamenti.

Oggi assistiamo a un cambiamento degli stili di vita che muove da una diversa attenzione alla sostenibilità.

L'idea del borgo desolato, spopolato di giovani e scollegato dalla vita "attiva" è ormai superata

I borghi sono carichi di identità, storia, bellezza.

Sono un'opportunità per la qualità della vita e del reddito. Sempre più persone sono disposte a lasciare le città e a trasferirsi nei piccoli borghi dove trovano un'ottima qualità di vita, minori costi, buoni collegamenti e tecnologia.

A fronte dello spopolamento dei piccoli borghi italiani degli ultimi anni evidenziata dai dati Istat, si assiste a una lenta ripopolazione dovuta anche ai numerosi incentivi che il nostro Paese oggi mette a disposizione per chi decide di andare a vivere in uno dei comuni con meno di duemila abitanti.

Sono stati elaborati molti progetti di ripopolamento dei piccoli borghi d'Italia che sviluppano la strategia della riscoperta dei territori e del vivere bene: dai piccoli paesi nelle montagne del Piemonte, passando per quelli arroccati sull'Appennino, fino ad arrivare ai piccoli borghi del Sud Italia.

Nei piccoli borghi si lavora bene, si lavora non per sé stessi ma per la comunità, il lavoro è flessibile e i tempi sono più lunghi e meno scadenziati. Lì dove l'aria è pulita, la vita scorre tranquilla a contatto con la natura, il cibo è spesso prodotto dall'agricoltura locale e questo garantisce genuinità; la sapienza di lavorazione delle materie prime è ancora (non per molto se non vi riponiamo la necessaria attenzione) testimoniata dalla presenza degli abitanti autoctoni che negli anni hanno resistito allo spopolamento.

È in questo contesto che nasce l'albergo diffuso.

L'albergo diffuso: percorso evolutivo del modello

L'albergo diffuso nasce in Carnia, territorio prevalentemente montano del Friuli-Venezia Giulia.

Nasce nel 1982 all'interno di un gruppo di lavoro che aveva l'obiettivo di recuperare, in una prospettiva turistica, case e borghi ristrutturati a seguito del terremoto del forte terremoto che colpì il Friuli nel 1976.

Un professionista del turismo, Giancarlo Dall'Ara, si rese conto che la ricostruzione da sola non avrebbe portato a nulla se nessuno avesse voluto

più vivere in quelle zone devastate; sviluppò così il modello di albergo diffuso e in seguito fondò anche un'associazione nazionale.

Il modello di ospitalità delineato dall'albergo diffuso è stato riconosciuto in modo formale, per la prima volta, in Sardegna, con una normativa specifica che risale al 1998.

La Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 27 recante “Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive"", nel disciplinare le strutture ricettive inserisce l'istituto dell'albergo diffuso.

La legge attribuiva tale definizione agli “alberghi caratterizzati dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell'eventuale ristorante ed annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico (zona A) del Comune e distanti non oltre 200 metri dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali. L'obbligatorietà dei requisiti ai fini della classificazione permane in quanto compatibile con la struttura diffusa dell'esercizio”.

Le prime esperienze di albergo diffuso nascono nel 1994 a Sauris, nel Friuli-Venezia Giulia; si sviluppano poi in piccoli borghi della Sardegna e successivamente ad Alberobello, in Puglia.

Nel 1999 a Bologna la Camera di Commercio registra la prima società che, con alcuni miniappartamenti distribuiti nel centro della Città, e un ufficio gestione nei pressi della Stazione Centrale, offriva ai propri clienti il servizio di "albergo diffuso e distribuito sul territorio”.

Il Friuli-Venezia Giulia resta la Regione dove essi sono più diffusi, ma oggi vi sono alberghi diffusi in tutta Italia.

.

Un modello di sostenibilità

L'albergo diffuso è un modello di ospitalità originale che si è trasformato nel tempo in un modello di sviluppo turistico del territorio.

È una proposta concepita per offrire agli ospiti l'esperienza di vita di un centro storico di una città o di un paese, potendo contare su tutti i servizi alberghieri, quali accoglienza, assistenza, ristorazione, spazi e servizi comuni per gli ospiti, alloggiando in case e camere che distano non oltre duecento metri dal "cuore" dell'albergo diffuso: lo stabile nel quale sono situati la reception, gli ambienti comuni, l'area ristoro.

L'aggettivo "*diffuso*" denota dunque una struttura orizzontale e non verticale come quella degli alberghi tradizionali.

Si tratta di un'offerta complementare più caratterizzata rispetto ai grandi circuiti alberghieri.

Il modello non crea impatto ambientale.

La creazione di un albergo diffuso non richiede la costruzione di nessuna infrastruttura: essa consiste nel recupero o nella ristrutturazione o, ancora, nella messa in rete di strutture già esistenti.

L'albergo diffuso è un'idea-modello per animare i centri storici dei piccoli borghi stimolando iniziative e coinvolgendo i produttori locali considerati come componente chiave dell'offerta, al fine di generare indotto economico. L'albergo diffuso è fortemente destagionalizzato e può offrire un contributo efficace per evitare lo spopolamento dei borghi.

Non deve essere considerato come una semplice offerta turistica che si aggiunge alle altre nel panorama turistico, ma rappresenta un vero e proprio strumento operativo per la riqualificazione dei piccoli borghi e dei centri storici minori.

Al tempo stesso può assicurare un contributo per il recupero dei patrimoni immobiliari in disuso nei centri storici e nei piccoli borghi, riattivando anche l'economia locale.

Si tratta di un modo alternativo per conoscere parti del nostro Paese ricche di storia e tradizioni, spesso sconosciute.

Questo nuovo modello di turismo responsabile e sostenibile è anche una modalità efficace per recuperare insediamenti ormai abbandonati in aree rurali e riportarvi popolazione e vita.

L'albergo diffuso è dunque una proposta ospitale alberghiera direttamente integrata nel territorio, nella sua cultura nella sua comunità, che diventano componenti di base dei servizi ospitali offerti.

Caratteristiche e natura giuridica

La definizione di albergo diffuso richiede che siano rispettate alcune regole, prima fra tutte che la governance sia unitaria e centralizzata, esercitata da un unico soggetto, sotto forma, a titolo esemplificativo, di società, impresa individuale, consorzio.

Le unità immobiliari, separate l'una dall'altra, devono insistere in edifici preesistenti e devono essere situati nella stessa area con una distanza pari o inferiore a duecento metri. I servizi alberghieri offerti devono rispondere a standard professionali uniformi e riconoscibili e devono essere presenti aree e spazi comuni quali reception, sale colazione, sale comuni, ristoranti.

Gli edifici devono essere integrati in un ambiente autentico come il centro storico o un borgo in cui sia attiva la cultura locale, in cui ci sia popolazione residente e in cui, dunque, sia possibile far vivere all'utenza lo stile e gli usi del luogo. È essenziale che il visitatore si senta calato nella vita quotidiana del paese, trovandosi a dimorare a fianco dei "veri" abitanti del luogo e seguendone, in buona parte, i ritmi giornalieri.

Si tratta di una struttura alberghiera o extralberghiera?

Si è affermato che l'inquadramento della figura dell'albergo diffuso nella fattispecie di strutture alberghiere o extralberghiere comporti diverse

conseguenze in merito alla disciplina applicabile e ai servizi che il consumatore ha diritto di pretendere e che l'operatore ha l'obbligo di erogare.

Un'attività alberghiera ha indiscutibilmente carattere imprenditoriale e per quanto riguarda il regime amministrativo, esse possono essere esercitate sulla base di una autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

È rimessa a quest'ultimo anche la valutazione relativa all'osservanza della normativa urbanistica, igienico sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché quella per edilizia, e quella relativa alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

Per poter esercitare l'attività alberghiera, dunque, è necessario attivare una procedura complessa che culmina con l'emanazione di una o più autorizzazioni con conseguente iscrizione del titolare nel Registro delle imprese.

Nelle attività ricettive alberghiere oltre all'alloggio, vengono forniti anche altri servizi accessori: accoglienza, pulizie e riassetto della camera, punti informativi, somministrazione di alimenti e bevande; questi servizi, inoltre, vengono offerti da personale professionalizzato.

Le attività extralberghiere, quali le unità abitative ammobiliate a uso turistico (Locazione Turistica), i Residence, gli Ostelli per la gioventù, le attività ricettive in esercizi di ristorazione (Locanda), gli Agriturismi, le Case per ferie – sono, diversamente, riconducibili a una forma di iniziativa economica privata interamente libera.

Per tutte le strutture ricettive extralberghiere è obbligatorio presentare al proprio comune di appartenenza la S.C.I.A. ovvero la segnalazione certificata di inizio attività; è opportuno fare riferimento alla propria legge regionale per essere informati su eventuali limitazioni specifiche o concessioni della zona in cui si intende intraprendere l'attività. Sono strutture alle quali non vengono assegnate stelle e classificazioni.

I regolamenti relativi a ogni struttura ricettiva extralberghiera sono più morbidi rispetto a quelli delle strutture alberghiere: è questo il motivo per cui, molti preferiscono questa opzione rispetto alla prima.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", all'articolo 28, come novellato dall'articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18, prevede che la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa", in origine prevista solo a favore delle strutture ricettive e delle strutture che offrono servizi di interesse turistico presenti nelle aree di montagna, possa essere utilizzata secondo le disposizioni attuative della Giunta Regionale, anche da quelle del sistema turistico tematico "Pedemontana e colli" e del sistema turistico tematico "Po e suo Delta".

Con la novellazione dell'articolo 28 della L.R. n. 11/2013 il legislatore ha riconosciuto che, per le sue particolari caratteristiche, l'ospitalità diffusa rappresenta il complemento di una forma di accoglienza che va oltre la struttura ricettiva, perché coinvolge il comune, il borgo, il centro abitato del paese montano, pedemontano, collinare o delizioso: realtà nelle quali il turista, come abbiamo già annotato, si inserisce nel vivere quotidiano e dove può scoprire e condividere i ritmi, i tempi e i modi di vivere dei residenti.

La denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa" consente, pertanto, da un lato di potenziare il turismo anche nei "centri minori" e nelle località dove non è rilevante la ricettività organizzata e, dall'altro, di dare senso valoriale ed esperienziale a un soggiorno per turisti "immersi" nella realtà dei piccoli paesi dei territori veneti.

La scelta di collocare la figura dell'albergo diffuso tra gli esercizi extralberghieri, operata da alcune Regioni, comporta in primo luogo che ad esse non possa applicarsi lo statuto proprio dell'impresa alberghiera come sopra delineato.

Tutte le Regioni hanno inteso assicurare oltre al godimento dell'immobile anche la fornitura di altri servizi, ma, se per alcune Regioni deve trattarsi di servizi di natura propriamente alberghiera, per altre può parlarsi di servizi di natura genericamente alberghiera.

La normativa per l'albergo diffuso è gestita da ogni Regione a livello locale. Esistono delle leggi regionali che definiscono i limiti e le specificità relative all'esercizio di questo tipo di attività. Tutto questo può creare confusione e incertezza nel consumatore e negli operatori: questi ultimi non sapranno se concorreranno con un albergo o con una diversa struttura ricettiva, i

consumatori non avranno un quadro chiaro del servizio al quale si stanno rivolgendo. È fuor di dubbio che in presenza di una denominazione non puntuale e non univoca, il consumatore si aspetterà l'erogazione di servizi prettamente alberghieri, restando deluso laddove questi non vengano concretamente erogati.

L'Associazione Nazionale Alberghi Diffusi, nata nel 2006, alla quale possono aderire solo le strutture che presentano i caratteri conformi al modello stesso, ha cercato di creare un nucleo solido del concetto per superare le difficoltà incontrate nella elaborazione di una puntuale disciplina normativa, e nella realizzazione concreta il modello: l'albergo diffuso è gestito unitariamente in maniera professionale e in forma imprenditoriale. Segue, ai fini autorizzatori, le regole delle attività extralberghiere nel rispetto della regolamentazione regionale.

Le novità normative 2024-2026 sugli alberghi diffusi in Italia si concentrano sul rafforzamento della disciplina, con contributi per la riqualificazione e il monitoraggio tramite il nuovo Codice Identificativo Nazionale (CIN).

La normativa resta frammentata a livello regionale, ma tende a promuovere il recupero di edifici esistenti in piccoli centri.

Non esiste una legge nazionale unica, ma le regioni aggiornano costantemente i propri regolamenti.